

Endocrowns: Alternativa para una restauración post-endodoncia

Endocrowns: Alternative for a post-endodontic restoration

Nathaly Mishelle Güisamano Mora¹, Enrique José García Guerrero²

¹ Odontóloga. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

<https://orcid.org/0009-0009-9863-6501>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Magister en Gerencia en Salud. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

<https://orcid.org/0009-0006-2755-0653>

Correspondencia:

enrique.garcia@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 31/07/2024

Aceptado: 28/08/2024

Publicado: 02/09/2024

RESUMEN

Objetivo: Determinar el uso de endocrowns como alternativa para una restauración postendodoncia. **Materiales y métodos:** Este estudio fue llevado a cabo durante el semestre B-2020. Se obtuvo un universo de 300 artículos de los cuales de acuerdo con los criterios de inclusión se seleccionó una muestra de 33 artículos científicos que responden a nuestras siguientes variables: Tratamiento endodóntico, Comportamiento biomecánico, Preparación del diente, Tipo de material, Piezas dentales. **Resultados** los hallazgos encontrados en 32 artículos dejan una evidencia, donde el primer punto trata de que la principal desventaja que sufre un diente durante una postendodoncia es la pérdida de tejido dental, el segundo punto se enfocó en que la pieza dental con un 62% y el material ideal (dicho por 21 artículos) para una Endocorona sería un molar a base de cerámica de disilicato de litio y por último se determinó con un 46% que la principal función biomecánica que cumple una Endocorona es la resistencia a la fractura. **Conclusión** Tras el análisis de varios artículos se pudo concluir que una Endocorona está indicado como material restaurador para un tratamiento postendodoncia, ya que permite mayor conservación del tejido dentario, es mucho más económico debido a su simplificación de pasos, es muy estético, tiene un alto pronóstico de longevidad, seguido de una excelente función biomecánica y elimina la necesidad de rehacer muñones evitando de que la raíz del diente tienda a fracturarse.

Palabras claves: Endocorona, Biomecánica, Tejido dentario, Microretención, Macroretención.

ABSTRACT

Objective: To determine the use of endocrowns as an alternative for a post-endodontic restoration. **Materials and methods:** This study was carried out during the B-2020 semester. A universe of 300 articles was obtained from which, according to the inclusion criteria, a sample of 33 scientific articles was selected that respond to our following variables: Endodontic treatment, Biomechanical behavior, Tooth preparation, Type of material, Dental pieces. **Results** The findings found in 32 articles leave evidence, where the first point deals with the fact that the main disadvantage suffered by a tooth during post-endodontia is the loss of dental tissue, the second point focused on the dental foot with 62% and the ideal material (said by 21 articles) for an endocrown would be a molar based on lithium disilicate ceramic and finally it was determined with 46% that the main biomechanical function performed by an endocrown is resistance to fracture. **Conclusion** After the analysis of several articles, it was possible to conclude that an endo crown is indicated as a restorative material for post-endodontic treatment, since it allows greater preservation of dental tissue, it is much more economical due to its simplification of steps, it is very aesthetic, it has a high longevity prognosis, followed by an excellent biomechanical function and eliminates the need to remake stumps preventing the tooth root from tending to fracture.

Keywords: Endocrown, Biomechanics, Dental tissue, Microretention, Macroretention.

INTRODUCCIÓN

Endocrown (Endocrona) es una restauración coronaria total o parcial de un diente postendodoncia que aún mantiene remanente dentario a nivel coronal, dicha zona se recubre completamente con el material restaurador. Este tipo de restauración es procesado de forma indirecta a través de un material ya sea de cerámica o composite, su retención macromecánica la dará el anclaje a las paredes de la cámara pulpar y es adherido a la estructura dentaria con ayuda de la cementación adhesiva que esta generará a su vez una retención micromecánica. (1)

Pissis en el año 1995, describió como la "técnica del monoblock de porcelana", que luego fue llamada como "Endocrown". Por otra parte, Otto y Mörmann en 25 Endocrowns, arrojaron éxito de 90.5% en molares y 76% en premolares, mientras que Bindl y cols. en un estudio prospectivo de 7 años de 86 Endocrowns (70 en molares y 16 en premolares), el éxito fue de 80% en molares y 68.8% respectivamente. Los autores concluyeron que las Endocrowns serían inadecuados para usar en premolares. De la misma manera Govare N y cols. indica que se requiere muchos más estudios clínicos que puedan corroborar los resultados reportados en los estudios in vitro. Altier M y cols. después de realizar su estudio clínico llegaron a la conclusión que las Endocoronas elaboradas a base de cerámica de disilicato de litio mostraron mayor resistencia a la fractura que las restauraciones convencionales.

Por otro punto Rayan y cols. determinaron que los molares restaurados con una Endocrona poseen una resistencia muy superior en relación, con los molares que son restaurados con coronas retenidas después del núcleo. Mientras que Borgia E y cols. demostraron en estudios de laboratorio que los dientes restaurados con Endocoronas, fueron más resistentes a la fractura que los rehabilitados con postes de fibra de vidrio, además de eso pudieron deducir que el procedimiento de cementación del material influye en un 80% al éxito clínico de la restauración. Irmaleny Z y cols. afirman que con una buena técnica adhesiva este tipo de restauración tendrá un buen pronóstico y muy buena

funcionalidad, inclusive en pacientes que padecen de fuertes cargas oclusales. (1-6)

En otro punto Sedrez J y cols. en su estudio clínico pudieron comparar que las Endocoronas constan de un espesor en oclusal entre 3 a 7mm, mientras que una restauración convencional es de 1,5 a 2 mm, dando como un resultado a una elevada resistencia a la fractura. Nereu R y cols. en varios estudios de revisión sistemática pudieron concluir que mientras más profunda es la cavidad pulpar mayor retención y mejor rendimiento mecánico tendrá el material restaurador y por ende mayor longevidad. Mientras en otro punto Rocca G y cols. concluyeron de igual forma que el autor Nereu, pero agregaron de que si hay una mayor profundidad en la cámara pulpar tendrá como resultado una buena integridad marginal y una excelente respuesta a la fatiga. (1-5,7,8)

Mientras que Alouh H. indica que hay 3 factores que siempre se nos plantean a la hora de realizar una restauración definitiva: la existencia de ferrule, la cantidad de tejido remanente y si el diente debería ser restaurable y como punto final determina que los dientes pueden llegar a perder hasta el 50% de su dureza con la apertura cameral. También determina que el tratamiento ideal para una restauración postendodoncia sería una Endocrown debido a que determina mucha más simplicidad en los pasos, mayor conservación del tejido dentario y ofrece una buena resistencia y dureza, ya que una restauración convencional con poste colado y corona es un procedimiento más largo y muchas veces ocasiona una fractura radicular. (1-5)

Borgia A y cols. llegaron a un acuerdo y establecieron que una restauración de Endocrown en un diente postendodoncia es el tratamiento ideal debido al análisis de muchos estudios clínicos, se pudo llegar a la conclusión de que es un tipo de restauración que genera una longevidad, buena estética, facilidad en el procedimiento, reducción de citas odontológicas y lo más importante, una excelente función biomecánica. Belleflamme M y cols, gracias a varios estudios que realizaron pudieron identificar que una restauración con una Endocrona es un método muy confiable a la

hora de restaurar molares muy dañados, incluso con presencia de bruxismo o algún tipo de factor de riesgo oclusal. (1,9)

El tema es de suma importancia ya que gracias a la búsqueda de artículos podemos concluir que, la Endocrown es un material restaurador ideal para dientes que han pasado por un tratamiento de conducto debido a que es un método restaurador técnicamente conservador, estético, fácil, rápido, con muy buen resultado biomecánico y funcional llegando a tener una longevidad muy aceptable, principalmente este tipo de restauración se realiza en molares. (1)

Por ende, el objetivo principal es "Determinar el uso de endocrowns como alternativa para una restauración postendodoncia."

MATERIALES Y MÉTODOS

La siguiente investigación corresponde a un estudio de revisión sistemática, el tipo de investigación es transversal, descriptivo no experimental de corte retrospectivo respecto a la Endocrowns: Alternativa para una restauración postendodoncia. Revisión de literatura. Este estudio fue llevado a cabo durante el semestre B-2020.

Se obtuvo un universo de 300 artículos de los cuales de acuerdo con los criterios de inclusión se seleccionó una muestra de 33 artículos científicos que responden a nuestras siguientes variables: Tratamiento endodóntico, Comportamiento biomecánico, Preparación del diente, Tipo de material, Piezas dentales.

Los criterios de inclusión y exclusión fueron: Estudios que se encuentren los años de 2013- 2020, artículos que

se refieran al uso de Endocrowns como alternativa para una restauración postendodoncia, artículos que sean de revisión sistemática y casos clínico y por último artículos que traten de pacientes que hayan recibido un tratamiento de conducto.

Esta investigación fue factible gracias al acceso brindado por la UCSG a su biblioteca virtual, y de otras fuentes confiables de metabuscadores; Pubmed, Cochrane, Google Scholar, Medline, con un intervalo de tiempo no específico en cuanto a los años de publicación.

Finalmente, los datos obtenidos de la búsqueda bibliográfica de diferentes variables fueron recolectadas en tablas madres para luego por medio de estadística descriptiva poder establecer resultados.

RESULTADOS

Figura 1. Tratamiento endodóntico

En la figura 1 podemos observar tres desventajas que se da postratamiento endodóntico: donde predomina en 7 artículos científicos una pérdida de sustancia del tejido dental (6,8-13) seguido de una falla biomecánica en 5 artículos (7,14-17) y por último en 3 artículos susceptible a una fractura del diente. (18-20)

Figura 2. Función biomecánica de las Endocrown

En la figura 2, podemos observar 6 tipos de resultados al momento de saber la función biomecánica que tiene la Endocrowns, donde se identifica que el 46% tiene una muy buena resistencia a la fractura (1,3–7,10,15,16,21,22), el 29% una retención micro y macromecánica (2,8,14,17,19,20,23,24), seguido de un 11% de retención y resistencia (12,25), un 7% de estabilidad y retención (13) y por último con 4% de distribución de estrés y 3% de resistencia a la tracción y compresión.(11)

Figura 3. Material ideal para una Endocrowns

En la figura 3 podemos observar 4 tipos de materiales para la elaboración de una Endocorona, de los cuales en 21 artículos investigados predominó la cerámica de

disilicato de litio(7–12,14,16,19–21,24–27,28), seguido de la revisión de dos artículos científicos donde muestran la cerámica feldespática (18,29), 2 artículo donde arroja al composite (2,3) y por último en un artículo muestran a la porcelana como material ideal.(13)

Figura 4. Pieza dental ideal para una restauración con Endocorona

En la figura 4 podemos observar 3 tipos de piezas dentales donde según la literatura predominó con un 62% el molar (1,2,4–7,10,11,16,17,20,22,25,30,31), donde indica que es la pieza ideal para realizar una endocorona, seguido de premolares y molares con un 21% (2,9,18,24,26,28) y por último premolares con un 17%.(8,14,15,19,29).

Figura 5. Tipos de preparación dental para la elaboración de una Endocorona

Autores	Año	Preparación dental
Tommaso G, Krejc J	2013	Margenes bucales y cúspide palatina de 2 a 3 mm Cúspide bucal de 0,5 a 1 mm
Nereu R, Bertoluzi M	2018	Margenes en forma de hombro 2,2 mm y 2,7 -Profundidad de cámara pulpar de 5 mm y extensiones de 6 mm en la dirección mesiodistal y 4 mm en la dirección vestibulolingual
Ghoul W Silwadi M	2019	Bisel de 1 mm - Ferula de 2 mm- reducción oclusal de 2 mm - Convergencia axial 8 mm- Profundidad de cámara pulpar de 4 mm
Einhorn M, DuVall N	2017	Reducción de las cúspides de 2 a 3 mm- Preparaciones de férulas de 0, 1 y 2 mm- profundidad de la cámara pulpar de 2 mm
Ghajghouj O, Faruk S	2019	Reducción de superficie oclusal 2 mm en dirección axial -profundidad intracoronal de 2 - 3 mm - Bisel de 1mm
Borgia E , Rosario B	2016	Reducción de paredes vestibular, palatina / lingual 2 mm - Chamfer y reducción axial de 1,2mm - divergencia hacia oclusal mayor de 6°
Irmaleny Z Ardjanggi S	2019	Reducción 2 mm de superficie oclusal - margen cervical supragingival - reducción de las paredes 2 mm- convergencia oclusal 7° - profundidad de cavidad 3 mm

En la figura 5 podemos observar una tabla donde nos indica 7 tipos de preparaciones del diente para la confección de una Endocorona, según la regla de cada uno de los autores.(1,6,7,14, 20,25,26).

DISCUSIÓN

En este estudio se hizo una revisión sistemática donde se pudo verificar el uso de una Endocrown como alternativa para una restauración postendodoncia, donde:

Se pudo determinar que una de las desventajas que permanecía en la mayoría de los artículos era la pérdida de sustancia dental al momento de realizar un tratamiento de conducto (6,12,26,28). Mientras que Nereu R y cols, Govare N y cols. Ghajghouj O y cols , Porto J y cols, en sus artículos de metaanálisis pudieron deducir que la principal desventaja que puede tener un diente al someterse a un tratamiento de conducto sería riesgo a fallas biomecánicas(7,14,16,27,32). Pero en otro punto Ahmed A y cols. Gould y cols pudieron concluir que la desventaja principal que tiene un tratamiento de conducto es el riesgo de fractura dental (15,20).

El comportamiento biomecánico que tiene una Endocorona como material restaurador, donde gracias a la revisión sistemática de varios artículos se pudo dividir 6 comportamientos biomecánicos los cuales son: distribución de estrés, estabilidad y retención, resistencia a la tracción y compresión, retención micro

y macro mecánica, retención y resistencia y resistencia a la fractura.

Donde predomina más con un 46% la función de resistencia a la fractura de una Endocorona como material restaurador (1,3-7,10,16,21,22,27,31). En otra parte Carvalho M , Dartora G y Ghoul y cols , pudieron observar que la principal función biomecánica que tiene una Endocorona como material restaurador con un 29% es la retención macro y micromecánica(7,19,20). Mientras que Dogui H y cols , Einhorn M y cols muestran que la función biomecánica que tiene una Endocorona como material restaurador con un 11 %, es la retención y resistencia (12,25).

Autores como Peña J y cols concluyen que dentro del metaanálisis que realizaron, la función biomecánica que más sobresalió con un 7% , fue estabilidad y retención(13) mientras Raghad A y cols definen que la fundamental función biomecánica que cumple una Endocorona con un 4% es la distribución de estrés(18). Y por último (3,5)Beata M y cols recalcan que la función biomecánica de una Endocorona como material restaurador con un 3%, sería la resistencia a la tracción y compresión(11).

Con la ayuda de una revisión sistemática se pudo evidenciar que el tipo de material ideal para la

elaboración de una Endocorona como material restaurador, donde se evidenciaron 4 tipos de materiales, entre ellos tenemos: Cerámica feldespática, Cerámica de disilicato de litio, Porcelana y Composite. Donde en 21 artículos predominó el disilicato de litio como material ideal para la elaboración de una Endocorona como material restaurador (7-12,14,15,16,19-21,24-25,28). Mientras tanto en 2 artículos, uno de Sedrez P y cols, y otro de Peña J y cols. Definen que el material idóneo para la elaboración de una corona como material restaurador sería a base de composite (2,3). Pero también en 2 artículos, uno de autores como Rayan M y cols, otro de Alouh H y cols, donde tienen un desacuerdo con los autores anteriores y dicen que el material ideal para la elaboración de una Endocorona como material restaurador es de cerámica feldespática(3,5). Por otro punto un artículo de Peña J y cols, gracias a sus estudios clínicos determina que el material ideal para elaborar una Endocorona como material restaurador sería a base de porcelana.(13)

La pieza dental ideal para la elaboración de una corona. Donde predomina más el molar como pieza ideal para la colocación de una Endocorona con un 62% (1,2,4-7,10,11,16,17,20,22,25,30,31), Seguido de un 21% donde Rahad A y cols, Tommaso G y cols Belleflamme M y cols concluyeron que la pieza dental indicada para realizar una Endocorona como material restaurador sería un premolar y molar con un 21% (2,9,18,24,26,28,33) y por último Carvalho M y cols, Ghajghouj O y cols determinaron que la pieza indicada para realizar una Endocorona era premolares con un 17%.(8,14,15,19,29)

Para tener un tratamiento exitoso, hay que cumplir una serie de protocolos a la hora de confeccionar una Endocorona. entre ellos tenemos el tipo de preparación que el diente debe tener al momento de cementar dicha restauración, donde varios autores discrepaban, entre ellos: Borgia E y cols determinaban que la línea terminal ideal para realizar una Endocorona es " chamfer" , mientras que Belleflamme M y cols sugerían que la línea terminal ideal para realizar una Endocorona es "chafilán" , en otro punto Beata M y

cols decía que la línea terminal indicada era " hombro recto"

Autores como: Tommaso M, Neuru R, Gouhld L, Einhorn M, Ghajghouj O, Borgia E, Irmaleny Z y muchos más autores llegaron a la misma conclusión, donde decían que el desgaste oclusal, palatino – lingual y vestibular es de 2 mm.

CONCLUSIONES

Gracias al análisis sistemático que se obtuvo en este artículo científico, se pudo determinar el grado de eficacia que tiene una Endocorona como material restaurador postendodoncia, ya que según varios artículos comprueban que este tipo de restauraciones tiene una mayor tasa de éxito o igual que una restauración convencional (poste+ muñón+corona).

Las ventajas de una Endocorona como material restaurador son incontables: entre ellas tenemos que permite mayor conservación del tejido dentario, es mucho más económico debido a su simplificación de pasos, no hay que hacer espacio ferrule, elimina la necesidad de rehacer muñones, está indicada para raíces cortas o curvas.

Se pudo determinar que la principal desventaja que sufre un diente al momento de someterse a un tratamiento de conducto es la pérdida de tejido dental.

Se concluyó que la pieza dental y el tipo de material ideal para realizar una Endocorona como material restaurador postendodoncia es un molar base de cerámica de disilicato de litio. Y por último se estableció que la principal función biomecánica que posee una Endocorona es la resistencia a la fractura de la pieza dental.

RECOMENDACIONES

Incluir muchas charlas educativas, congresos, cursos o capacitaciones explicando esta nueva técnica de restauración para dientes con endodoncia, ya que por la falta de conocimiento varios profesionales solo se fijan en sistema de restauración convencional (poste+ muñón+corona).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Borgia Botto E, Barón R, Borgia JL. Endocrown: Estudio clínico retrospectivo de una serie de pacientes, en un período de 8 a 19 años. *Odontoestomatología*. noviembre de 2016;18(28):48-59.
2. Sedrez-Porto JA, Münchow EA, Valente LL, Cenci MS, Pereira-Cenci T. New material perspective for endocrown restorations: effects on mechanical performance and fracture behavior. *Braz Oral Res*. 11 de febrero de 2019;33:e012.
3. Revista Odontologica Granadina. Vol. 14 num 1. 2013. Endocrown.pdf Disponible en: http://www.colegiodontistasgranada.org/wp-content/uploads/2014/11/Revista_Odontologica_Granadina_Vol_14_num1_2013_Endocrown.pdf
4. Altier M, Erol F, Yildirim G, Dalkilic EE. Fracture resistance and failure modes of lithium disilicate or composite endocrowns. *Niger J Clin Pract*. julio de 2018;21(7):821-6.
5. Rayyan MR, Alauti RY, Abanmy MA, AlReshaid RM, Bin Ahmad HA. Endocrowns versus post-core retained crowns for restoration of compromised mandibular molars: an in vitro study. *Int J Comput Dent*. 2019;22(1):39-44.
6. Irmaleny null, Zuleika null, Ardjanggi S, Mardiyah AA, Wahjuningrum DA. Endocrown Restoration on Postendodontics Treatment on Lower First Molar. *J Int Soc Prev Community Dent*. junio de 2019;9(3):303-10.
7. Dartora NR, de Conto Ferreira MB, Moris ICM, Brazão EH, Spazin AO, Sousa-Neto MD, et al. Effect of Intracoronar Depth of Teeth Restored with Endocrowns on Fracture Resistance: In Vitro and 3-dimensional Finite Element Analysis. *J Endod*. julio de 2018;44(7):1179-85.
8. Rocca GT, Sedlakova P, Saratti CM, Sedlacek R, Gregor L, Rizcalla N, et al. Fatigue behavior of resin-modified monolithic CAD-CAM RNC crowns and endocrowns. *Dent Mater Off Publ Acad Dent Mater*. 2016;32(12):e338-50.
9. Belleflamme MM, Geerts SO, Louwette MM, Grenade CF, Vanheusden AJ, Mainjot AK. No post-no core approach to restore severely damaged posterior teeth: An up to 10-year retrospective study of documented endocrown cases. *J Dent*. agosto de 2017;63:1-7.
10. Turkistani AA, Dimashkieh M, Rayyan M. Fracture resistance of teeth restored with endocrowns: An in vitro study. *J Esthet Restor Dent Off Publ Am Acad Esthet Dent Al*. junio de 2020;32(4):389-94.
11. Dejak B, Młotkowski A. Strength comparison of anterior teeth restored with ceramic endocrowns vs custom-made post and cores. *J Prosthodont Res*. abril de 2018;62(2):171-6.
12. Dogui H, Abdelmalek F, Amor A, Douki N. Endocrown: An Alternative Approach for Restoring Endodontically Treated Molars with Large Coronal Destruction. *Case Rep Dent*;2018. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136487/>
13. Peña JJM. Endocoronas de resina compuesta. *Rev Fac Odonto*; (Vol. 3, 2). Disponible en: <https://bdigital.uncuyo.edu.ar/6618>
14. Ghajghouj O, Taşar-Faruk S. Evaluation of Fracture Resistance and Microleakage of Endocrowns with Different Intracoronar Depths and Restorative Materials Luted with Various Resin Cements. *Mater Basel Switz*. 8 de agosto de 2019;12(16).
15. A comparison of the fracture resistances of endodontically treated mandibular premolars restored with endocrowns and glass fiber post-core retained conventional crowns. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5179488/>
16. Govare N, Contrepolis M. Endocrowns: A systematic review. *J Prosthet Dent*. marzo de 2020;123(3):411-418.e9.
17. Sun J, Ruan W, He J, Lin X, Ci B, Yin S, et al. Clinical efficacy of different marginal forms of endocrowns: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*. 24 de julio de 2019;20(1):454.
18. Al-Dabbagh RA. Survival and success of endocrowns: A systematic review and meta-analysis. *J Prosthet Dent*. 17 de marzo de 2020;
19. Carvalho MA de, Lazari PC, Gresnigt M, Del Bel Cury AA, Magne P. Current options concerning the endodontically-treated teeth restoration with the adhesive approach. *Braz Oral Res*. 18 de octubre de 2018;32(suppl 1):e74.

20. El Ghou W, Özcan M, Silwadi M, Salameh Z. Fracture resistance and failure modes of endocrowns manufactured with different CAD/CAM materials under axial and lateral loading. *J Esthet Restor Dent Off Publ Am Acad Esthet Dent Al.* 2019;31(4):378-87.
21. da Fonseca GF, Dal Piva AM, Tribst JP, Borges AL. Influence of Restoration Height and Masticatory Load Orientation on Ceramic Endocrowns. *J Contemp Dent Pract.* 1 de septiembre de 2018;19(9):1052-7.
22. Tribst J-P-M, Dal Piva A-MO, Madruga C-F-L, Valera M-C, Bresciani E, Bottino M-A, et al. The impact of restorative material and ceramic thickness on CAD\CAM endocrowns. *J Clin Exp Dent.* noviembre de 2019;11(11):e969-77.
23. Dartora G, Rocha Pereira GK, Varella de Carvalho R, Zucuni CP, Valandro LF, Cesar PF, et al. Comparison of endocrowns made of lithium disilicate glass-ceramic or polymer-infiltrated ceramic networks and direct composite resin restorations: fatigue performance and stress distribution. *J Mech Behav Biomed Mater.* 2019;100:103401.
24. Gaintantzopoulou MD, El-Damanny HM. Effect of Preparation Depth on the Marginal and Internal Adaptation of Computer-aided Design/Computer-assisted Manufacture Endocrowns. *Oper Dent.* diciembre de 2016;41(6):607-16.
25. Einhorn M, DuVall N, Wajdowicz M, Brewster J, Roberts H. Preparation Ferrule Design Effect on Endocrown Failure Resistance. *J Prosthodont Off J Am Coll Prosthodont.* enero de 2019;28(1):e237-42.
26. Krejci I. Crown and post-free adhesive restorations for endodontically treated posterior teeth: from direct composite to endocrowns. *Eur J Esthet Dent Off J Eur Acad Esthet Dent.* 2013;8(2):156-79.
27. A comparison of the fracture resistances of endodontically treated mandibular premolars restored with endocrowns and glass fiber post-core retained conventional crowns. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5179488/>
28. Rocca GT, Daher R, Saratti CM, Sedlacek R, Suchy T, Feilzer AJ, et al. Restoration of severely damaged endodontically treated premolars: The influence of the endo-core length on marginal integrity and fatigue resistance of lithium disilicate CAD-CAM ceramic endocrowns. *J Dent.* 2018;68:41-50.
29. Saglam G, Cengiz S, Karacaer O. Marginal adaptation and fracture resistance of feldspathic and polymer-infiltrated ceramic network CAD/CAM endocrowns for maxillary premolars. *Niger J Clin Pract.* enero de 2020;23(1):1-6.
30. Hasanzade M, Moharrami M, Alikhasi M. Evaluation of Marginal and Internal Adaptation of Endocrowns Fabricated from Three Different CAD/CAM Materials. *Eur J Prosthodont Restor Dent.* 28 de noviembre de 2019;27(4):164-71.
31. Skalskyi V, Makeev V, Stankevych O, Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis. *Dent Mater.* 1 de marzo de 2018;34(3):e46-55.
32. Three-Dimensional Digital Evaluation of the Fit of Endocrowns Fabricated from Different CAD/CAM Materials - Zimmermann - 2019 - Journal of Prosthodontics - Wiley Online Library. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopr.12770>
33. Bindl A, Mörmann WH. Clinical evaluation of adhesively placed Cerec endo-crowns after 2 years--preliminary results. *J Adhes Dent.* 1999;1(3):255-65.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo